

LEXIKALISCHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEUTSCHEN DIALEKTEN

Ernazarova Ozoda

Magister der Samarkander Hochschule für Fremdsprachen

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184976>

Kurzfassung: Dieser Artikel widmet sich den Unterschieden der Dialekte im Deutschen, ihrer Bildung und ihrer regionalen Verwendung. Darüber hinaus werden die Unterschiede zwischen den Dialekten eingehend analysiert.

Schlüsselwörter: Deutsche Sprache, Dialekte, Analyse, lexikalisches Lernen, phonetisches Lernen, morphologische Beobachtung.

Dialekte des Deutschen sind ein eigenes Thema beim Sprachenlernen. Wer die deutsche Sprache auf Muttersprachler-Niveau beherrschen will, muss neben der Literatursprache auch die Dialekte berühren. Es gibt eine Vielzahl von ihnen, die Unterschiede zwischen ihnen sind manchmal ziemlich groß.

Kurz zur deutschen Sprache

Deutsch ist eine der am weitesten verbreiteten Sprachen der Welt. Es ist eine der Amts- und Arbeitssprachen der Europäischen Union sowie einer Reihe anderer internationaler Organisationen. Sie gehört zur westlichen Untergruppe der germanischen Sprachen der indogermanischen Sprachfamilie. Es ist die Amtssprache von Deutschland, Österreich, Liechtenstein, eine der Amtssprachen der Schweiz, Luxemburgs und Belgiens. Die moderne literarische deutsche Sprache (deutsch: Hochdeutsch) entwickelte sich auf der Grundlage hochdeutscher Dialekte. Eine Rolle in seiner Entwicklung spielten die Bibelübersetzung von Martin Luther, das Werk von Goethe, die Brüder Grimm. Im Gegensatz zu den hochdeutschen Dialekten gibt es plattdeutsche sowie mitteldeutsche Dialekte. Dialekte der deutschen Sprache unterscheiden sich nicht nur phonetisch, sondern auch grammatikalisch und lexikalisch.

Dialektunterschiede

1. **Phonetisch**

Phonetisch unterscheiden sich die Dialekte ziemlich global voneinander. Beispielsweise wird nach den Normen der literarischen deutschen Sprache das Phonem ch als „kh“ ausgesprochen. Nehmen wir an, das Pronomen "I" - ich wird wie "ich" ausgesprochen. Im Süden des deutschsprachigen Raums wird es meist als „Suche“ ausgesprochen. In Berlin ist eine solche Aussprachevariante wie „ik“ üblich. Je nach Wortstelle wird s entweder wie das bekannte „s“ oder wie „sh“ ausgesprochen. Auch hier machten sich dialektische Besonderheiten bemerkbar. Je weiter man sich nach Süden bewegt, desto öfter trifft man auf

„sch“, wo es nach literarischen Normen „s“ ausgesprochen werden sollte. Zum Beispiel kannst (kansht), sprichst (shprihsht) und so weiter.

* Außerdem sprechen "Südländer" die Konsonanten p, t, k oft als b, d, g aus, was bei der Kommunikation zu Missverständnissen führen kann.

* Wenn Sie sich nach Norden bewegen, wird der Buchstabe s am Ende der Wörter wie „t“ ausgesprochen und nicht wie „c“ - das - dat, dieses - diet.

2. Grammatik

Deutsche Dialekte unterscheiden sich auch grammatikalisch voneinander. Der häufigste grammatikalische Unterschied im Deutschen ist der Unterschied im grammatikalischen Geschlecht von Substantiven. Im Deutschen haben wie im Russischen alle Substantive ein grammatikalisches Geschlecht: männlich, weiblich oder neutral. Neben der Änderung des grammatikalischen Geschlechts wird in den süddeutschen Dialekten auch die Bildung des Perfekts geändert. Beispielsweise werden in der literarischen Version Verben, die die Handlungen von "Bewegung" bezeichnen, im Perfekt mit dem Hilfsverb sein verwendet. Im südlichen deutschen Sprachraum wird dies oft vernachlässigt und solche Verben werden mit dem Hilfsverb haben verwendet.

* Südstaatler bilden auch gerne liebevolle Verkleinerungen mit dem Suffix „-le“: Spätzle, Grüßle, Leckerle. Die Schweizer verwenden in diesem Fall "-li": Grüßli, Zuri, Müsli.

3. Lexikalisch

Das ist für mich persönlich der interessanteste Teil beim Erlernen deutscher Dialekte. Wenn phonetische und grammatikalische Unterschiede geklärt werden können und man sich daran gewöhnen kann, dann liegt es oft an lexikalischen Besonderheiten, dass ein Deutscher den anderen nicht versteht. Zum Beispiel wird im Norden Deutschlands das Wort Schnacken aktiv anstelle von Reden verwendet. Ein Österreicher würde statt sauer grantig sagen, statt süß griawig, statt weinen rean, statt der Junge der Bub. Es wurden Änderungen an den grundlegenden Sätzen der Begrüßung und des Abschieds vorgenommen. Grüß Gott wird im Süden aktiv genutzt! statt Hallo! und Servus! statt Hey! Im Norden Deutschlands werden oft alle Grußworte durch eins ersetzt - Moin!

Umfrageergebnissen zufolge bevorzugt fast ein Drittel der Deutschen den freundlichen bayerischen Dialekt, der jedoch mit seinen lexikalischen Rätseln Ausländer (und die Deutschen selbst) abschreckt. Die Bewohner Bayerns, eines der reichsten Länder Deutschlands, verwenden traditionell Verkleinerungssuffixe (Grüßle, Leckerle), überraschen mit der sanften Aussprache des Buchstabens r und dem Zischen „sch“ statt „s“. Den zweiten Platz belegt der

Hamburger plattdeutsche (nördliche) Dialekt. In Bayern ist die Aussprache weicher, während man im Norden Deutschlands klarer und sonorer spricht. Den dritten Platz belegt die kölsche Mundart (alias Kölsh), für die etwa 15 % der befragten Deutschen gestimmt haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf den kölschen Dialekt zu hören, der eine gewisse Langsamkeit der Sprache hervorhebt, insbesondere wenn Sie das berühmte Rheinfest besuchen, das hier seit mehr als 180 Jahren in Folge stattfindet. Spektakuläre Shows, Spiele und natürlich das legendäre heimische Bier – Kölsch erwarten die Festivalteilnehmer eine ganze Woche lang. Die Kölner Gäste, die dem Dialekt der Einheimischen lauschen, versichern, dass etwas von den holländischen und sogar von den melodischen italienischen Sprachen drin ist.

Die traditionellen Gründe für das Auftreten verschiedener Dialekte in jeder Sprache sind historische und politische Ereignisse, die bestimmte Völker und Stämme betrafen, die in verschiedenen Gebieten lebten (in unserem Fall sind dies germanische Stämme). Wenn wir speziell über Deutschland sprechen, dann werden alle hier existierenden Dialekte (einige Wissenschaftler haben Dutzende von Optionen) in 3 große Hauptgruppen unterteilt:

1. Hochdeutsche Dialekte
2. Mitteldeutsche Dialekte
3. Plattdeutsche Dialekte

Die deutsche Sprache hat drei Hauptformen: Literatursprache, Dialekte und Umgangssprache. Diese Sprache war bedeutenden historischen und sprachlichen Veränderungen unterworfen. Der Prozess der Bildung neuer Wörter ist charakteristisch für jede lebendige, sich entwickelnde Sprache. Dialekte der deutschen Sprache sind also eine der Bildungsformen der deutschen Literatursprache. Die phonetische, lexikalische und grammatikalische Vielfalt des Deutschen ist so groß, dass es bei der Kommunikation mit Gesprächspartnern zu schweren Missverständnissen kommen kann, auch bei denen, die diese Sprache gut sprechen (auch bei Muttersprachlern). Es ist kein Zufall, dass die Hamburger Ureinwohner, wenn sie nach Bayern reisen, einen deutsch-bayerischen Sprachführer mitnehmen. Dialekte in der deutschen Sprache tragen zur Entwicklung des Wortschatzes bei und bereichern die Sprache mit phonetischen und lexikalischen Merkmalen. Der bayerische Dialekt gilt als der häufigste unter den deutschen Dialekten, da er sich an die Normen der deutschen Literatursprache anlehnt.

References:

1. Arsenyeva M. G., Balashova S. P., Berkov V. P., Solovieva L. N. Einführung in die deutsche Philologie: ein Lehrbuch für philologische Fakultäten. Ed. 5., umr. und zusätzlich M.: GIS, 2006. 320 S.
2. Burlak S. A., Starostin S. A. Einführung in sprachvergleichende Studien. M.: Editorial, 2001. 270 S.
3. Devkin VD Deutsch-Russisches Wörterbuch der Umgangssprache. M.: Russische Sprache, 1994. 768 p.
4. Maltseva D. G. Regionalstudien durch Phraseologieeinheiten. M.: Höhere Schule, 1991. 184 S.
5. Deutsch-Russisches Phraseologisches Wörterbuch / Hrsg. L.E. Binovich. Moskau: Aquarium, 1995. 768 p.
6. Rosen E. V. Neue Wörter und Redewendungen in der deutschen Sprache. Moskau: Bildung, 1991. 152 p.

